

GLOBALLASHUV JARAYONLARI

D. M. Ergashev

AndDU Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726322>

Annotatsiya: Insoniyatning aqliy salohiyati o'sib borgani sari uning ehtiyojlari ham oshib boradi. U bugun kechagiga qaraganda, ertaga esa undan-da ko'proq yaxshi yashashga, moddiy-ma'naviy barkamollikka erishishga va farovon hayot kechirishga intilmoqda.

Kalit so'zlar: Globallashuv, moddiy-ma'naviy boylik, g'oya.

Aslida, bu insoniyat taraqqiyotining mazmuni, uning hayot kechirish qonuniyati va falsafasi hisoblanadi. Albatta, ana shu yaratilayotgan texnika vositalari bir tomondan butun insoniyat aql-zakovatining mevasi va er kurrasida yashayotgan barcha xalqlar manfaatlariga xizmat qilmoqda, ikkinchi tomondan esa ulardan foydalanishdani tengsizlik, ya'ni unga ega bo'lganlarning boshqalar ustidan hukmron bo'lishiga intilishlari, millatlar o'tasidari munosabatlarda kim moddiy jihatdan baquvvat bo'lsa, boshqalar unga itoatkor va bundaylar uning ma'naviyatini qabul qilishga majbur, degan tamoyil amaliyotning yuzaga kelayotganligiga, insoniyat aql-zakovati yuksak darajaga ko'tarilgan sharoitdagi ma'naviy qashshoqlashuvning jirkanch ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi.

Globallashuvning millatning mustaqil sub'ekti sifatida saqlanib qolish jarayoniga o'tkazayotgan salbiy ta'siri bugunning o'zida sezila boshladi. U milliy-ma'naviy qadriyatlarni ichidan va tashqaridan emirmoqda Globallashuv atamasi dastlab XX asrning 80-yillari boshlarida iqtisodiy sohada sodir bo'lgan o'zgarishlarni yuzaga keltirgan omil sifatida amerikalik olim T. Levittning 1983-yilda "Garvard biznes revyu" jurnalida e'lon qilingan maqolasida qo'llanilgan edi. "Globallashuv" tushunchisini bugungi kunda jahon miqyosida yuzaga kelgan muammolarga nisbatan qo'llanilganda bu ta'rifga qo'shilish mumkin.

Respublikamizda "global" va "globallashuv" tushunchalari va uning jahon miqyosida turli sohalarga o'tkazayotgan ta'sirini talaba yoshlarga tushuntirish borasida keyingi paytda alohida e'tibor berilayotganini alohida ta'kidlash lozim. Jumladan, 2005-yil O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim bakalavriyat bosqichi uchun nashr qilingan "Milliy istiqlol g'oyasi" darsligida alohida "Globallashuv jarayonlarida milliy g'oyaga ehtiyojning ortishi" mavzusi kiritilgan.

Globallashuv jarayonlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- 1- globallashuv-muttasil davom etadigan tarixiy jarayondir;
- 2- globallashuv-jahonning gemogenlashuvi va universiallashuvi jarayoni;
- 3- globallashuv-milliy chegaralarning yuvilib ketish jarayoni.

"Globallashuv" tushunchisiga mualliflar tomonidan yuqorida ilgari

surilayotgan turli fikrlarga qo'shilish mumkin. Aslida, "Globallashuv" ning asl mohiyati va uning barcha sohalarga o'tkazayotgan ta'sir doirasini bilish uchun uni maqsadga muvofiqligani solishtirish muvofiqdir.

Globallashuv tushunchasiga keltirilayotgan bu ta'riflarimizni yana boshqacha yo'sinda ham davom ettirishimiz mumkin. Ammo bu ta'rifda millatlar, xalqlar, mamlakatlar va mintaqalarning yuksak taraqqiy qilgan mamlakatlarning kuchli bosimi ostida toboro bir butunlik tomon borayotganligi g'oyasi alohida e'tibor qaratilgan. Haqiqatan ham bu jarayon tabiiylikdan ko'ra kuchli tomonning bosimi ostida kechayotganligini har qadamda sezish mumkin.

"Globallashuv" – bu ijtimoiy-siyosiy jarayon. U dunyoda intensive o'sayotgan odamlar oqimi, sarmoyalar, tovarlar, xizmat va axborotlar aylanishiga sabab bo'ladi. Globallashuv jarayoni 1990-yillar o'rtalarida asrning buyuk kashfiyoti internet paydo bo'lgach, yanada murakkab tabiatga ega bo'ldi.

Globallashuv turli mamlakatlarga o'tkazayotgan ta'siri ham turlicha. Bu hol dunyo mamlakatlarining iqtisodiy, axborot, ma'naviy salohiyatli va siyosati qanday ekani bilan bog'liq. Dunyoda yuz berayotgan shiddatli jarayonlarning har bir mamlakatga o'tkazayotgan salbiy ta'sirini kamaytirish va ijobiy ta'sirini kuchaytirish uchun shu hodisaning mohiyatini chuqurroq anglash, uning xususiyatini o'rganish lozim. Bu hodisani chuqur o'rganmay turib unga moslashish, kerak bo'lganda, uning yo'nalishini tegishli tarzda o'zgartirish mumkin emas.

Globallashuv mana shunday jarayonki, uni chuqur o'rganmaslik, undan foydalanish strategiyasi, taktikasi va texnologiyasini ishlab chiqmaslik mamlakat iqtisodi va madaniyati, ma'naviyatini tog'dan tushayotgan shiddatli daryo oqimiga boshqaruvsiz qayiqni topshirib qo'yish bilan baravar bo'ladi. Taruxuy rivojlanishning boshlang'ich bosqichlarida globallashuv – iqtisodiy integratsiyani ijobiy omili va milliy iqtisodning natijali o'zgarishiga ko'makchi sifatida qabul qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. Ergashev.I. Glaballashuv:dunyoqarash,ishonch va etiqod munosabati.Fidokor.2004 y.11 noyabr.
3. <https://journal.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/download/4950/3519/12552>